

Beschreibung des Vorhabens - Projektanträge

Bela Gipp, Universität Konstanz, Fachbereich Informatik & Informationswissenschaft,
 AG Informationswissenschaft - *Erstantrag*
 Juniorprofessur befristet bis Jan. 2018 (Verlängerungsoption bis Jan. 2021)

Methoden und Werkzeuge zur Verbesserung des Zugriffs auf mathematisches Wissen in Digitalen Bibliotheken für Such-, Empfehlungs- und Assistenzsysteme

Beschreibung des Vorhabens

1 Stand der Forschung und eigene Vorarbeiten

Information Retrieval (IR) Verfahren und Systeme sind in vielen Bereichen des täglichen Lebens essentiell, um effizient für Nutzer relevante Informationen in großen Datenmengen zu suchen, zu empfehlen, zu explorieren oder anderweitig nutzbar zu machen. Websuchmaschinen wie Google oder Bing gehören zu den prominentesten Anwendungen von IR-Verfahren und verdeutlichen den Stellenwert der Technologie. Speziell im wissenschaftlichen Bereich ist die Analyse großer Datenmengen unterschiedlichster Art und damit verbunden die Verfügbarkeit anwendungsadäquater IR-Verfahren und -Systeme von hoher Bedeutung. Beispielsweise sind Systeme zur Literatursuche und -empfehlung wie Google Scholar für Wissenschaftler zahlreicher Disziplinen essentielle Werkzeuge. Disziplinspezifische IR-Systeme wie die Universal Protein Resource in den Biowissenschaften oder die NASA/IPAC Extragalactic Database in der Astronomie sind für Forscher in den jeweiligen Disziplinen ähnlich bedeutend.

Traditioneller Schwerpunkt der Forschung im Bereich Information Retrieval ist der effektive und effiziente Zugriff auf Informationen in umfangreichen Kollektionen natürlichsprachlicher Texte [29]. Für diesen Anwendungsbereich existieren dank intensiver Forschung in den vergangenen sechs Jahrzehnten exzellente Technologien, die eine Vielzahl an Informationsbedürfnissen und Zugriffsszenarien unterstützen. In jüngerer Vergangenheit rückte auch der Zugriff auf nicht-textuelle Informationen wie Bild-, Audio-, oder Videoinhalte in den Fokus der Forschung [16]. Im dadurch entstandenen Forschungsbereich des Multimedia Retrieval konnten bereits viele essentielle Fragen danach, wie auf solche Inhalte adäquat zugegriffen werden kann, beantwortet werden.

Trotz der intensiven Forschung dahingehend IR-Verfahren für andere als natürlichsprachliche oder im weiteren Sinne textuelle Inhalte zu entwickeln, besteht eine signifikante Forschungslücke im Hinblick auf den automatisierten Zugriff auf mathematisches Wissen. Gegenwärtige IR-Verfahren erlauben bislang kaum Zugriff auf die in mathematischen Ausdrücken enthaltene semantische Information. Insbesondere in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) repräsentieren mathematische Konzepte, die zumeist mithilfe von Formeln ausgedrückt werden, oft einen wichtigen Teil der Gesamtinformation in Publikationen (Abbildung 1).

a) Text einer MINT Publikation, der von einem aktuellen IR-System berücksichtigt wird

and are the separation constants. The energy spectrum is determined from the separation constant matching condition

Obviously, the spectrum scales as an inversed square of the characteristic ring size
 Consider a set of rings of a fixed volume

Evidently, the parameters of the ring and enter this

b) zukünftiges IR-System mit Mathematikunterstützung

and $\tilde{\lambda} = \lambda_{mq}^{(n)}$ are the separation constants. The energy spectrum is determined from the separation constant matching condition

$$\lambda_{mk}^{(\xi)}(p) = \lambda_{mq}^{(n)}(p). \tag{7}$$

Obviously, the spectrum scales as an inversed square of the characteristic ring size R .

Consider a set of rings of a fixed volume V

$$V = \frac{\pi R^3}{4} \int_0^{\xi_0} \int_0^{\eta_0} (\xi^2 + \eta^2) d\xi d\eta = \frac{\pi R^3}{12} \xi_0 \eta_0 (\xi_0^2 + \eta_0^2). \tag{8}$$

Evidently, the parameters of the ring ξ_0 and η_0 enter this

Abbildung 1: Aktuelle IR-Systeme können mathematische Ausdrücke nicht verarbeiten (a). Im MINT Bereich sind Formeln jedoch häufig ein essentieller Bestandteil von Publikationen. Wir planen die Erforschung von Technologien, die es IR-Systemen, wie z.B. Empfehlungsdiensten, in Zukunft ermöglichen mathematische Ausdrücke zu berücksichtigen (b).

Ziel des vorgestellten Projektes ist daher die Erforschung von Technologien, die es ermöglichen, die in mathematischen Ausdrücken enthaltene semantische Information zukünftig im Rahmen von IR-Systemen nutzbar zu machen. Die gegenwärtige Abwesenheit derartiger Verfahren erschwert oder verhindert im MINT-Bereich die Entwicklung effektiver Such-, Empfehlungs-, Assistenz- und weiterer IR-Systeme. Bevor wir die Ziele des vorliegenden Antrages in Abschnitt 2.2 konkretisieren und detailliert erläutern, geben wir zunächst einen Überblick über den Stand der Forschung und unsere Vorarbeiten in verschiedenen Bereichen des Information Retrieval und insbesondere im Bereich Mathematical Information Retrieval (MIR).

Während die Technologie zur digitalen Speicherung von mathematischen Publikationen relativ ausgereift ist, besteht erheblicher Forschungsbedarf im Hinblick auf Technologien für einen effektiven Informationsabruf aus diesen Ressourcen. Das primäre Ziel existierender digitaler mathematischer Bibliotheken (DML) ist die Bereitstellung von Veröffentlichungen in MINT-Disziplinen. Zu den bekanntesten DML zählen die European Digital Mathematical Library, das Zentralblatt Mathematik, die NIST Digital Library for Mathematical Functions (DLMF) und das ArXiv Projekt. Recherchefunktionalität für mathematisches Wissen spielt in existierenden digitalen mathematischen Bibliotheken, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Als eines der ersten Projekte integrierte die DLMF¹ eine Suchmaschine für mathematische Formeln. Die DLMF ist die digitale Version des bekanntesten und meist zitiertesten mathematischen Nachschlagewerks, dem „Handbook of mathematical functions: with formulas, graphs, and mathematical tables“ [2] und seit 2010 vollständig online nutzbar.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 [23] fasst 72 Publikationen zur Indizierung und Gewinnung mathematischen Wissens der vorausgegangenen zwölf Jahre zusammen. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Performance der mathematischen IR-Systeme in Bezug auf Genauigkeit (precision) und Trefferquote (recall) deutlich unter der Performance von Assistenzsystemen in anderen Bereichen des Wissensmanagements liegt. Weiterhin stellen die Autoren fest, dass die Hauptanwendung „Formelsuche“, bei der ein mathematischer Ausdruck als Suchanfrage fungiert und die Suchsysteme verwandte Ausdrücke oder Dokumentabschnitte zurückgeben, in Nutzerstudien überwiegend als wenig nützlich eingeschätzt werden. Diese Ergebnisse decken sich mit unserer Erfahrung aus Mathematical Information Retrieval Tasks [3, 36, 38, 40], regelmäßig stattfindenden internationalen Wettbewerben für Formelsuchmaschinen. In unserem Beitrag zur NTCIR 2016 [40] beschreiben wir die Schwächen der Modellierung des Nutzerinformationsbedarfs mittels eines mathematischen Ausdrucks. Beispielsweise, sind aktuelle Systeme nicht in der Lage eine natürlichsprachliche Anfrage auf Konzeptebene wie „Was ist der Zusammenhang zwischen Masse und Energie?“ zu verarbeiten. Eine Beantwortung derartiger Anfragen erfordert die Identifizierung verwandter mathematischer Konzepte. Eine Ähnlichkeitsbestimmung für mathematische Konzepte wiederum erfordert die Strukturerkennung in und semantische Anreicherung von mathematischen Formeln.

Im Bereich der Strukturerkennung existieren vor allem regelbasierte Systeme, die Formeldarstellungen in semantische Repräsentationen umwandeln, ohne die Formel im Kontext zu betrachten, wie zum Beispiel LaTeXML oder Wolfram Mathematica. Dadurch können notationsinhärente Ambiguitäten nicht aufgelöst werden. Ein Beispiel stellt der Ausdruck $f(a + b)$ dar, bei dem unklar ist, ob zwischen dem f und der öffnenden Klammer der unsichtbare Multiplikationsoperator oder der unsichtbare Funktionsanwendungsoperator steht. Bisherige Ansätze für die Einbeziehung des textuellen Kontexts [26, 28, 33, 38, 43, 45, 46] stellen einen ersten Schritt in Richtung der semantischen Anreicherung dar. Minh-Ngiem et al. [33] extrahieren vollständige Formeln und verknüpfen diese mit beschreibenden Textelementen aus dem umgebenden Text. Yokoi et al. [46] nutzen eine Support Vector Machine, um mathematische Ausdrücke mit beschreibenden Phrasen in Verbindung zu setzen.

Im Gegensatz zu dem im vorherigen Absatz beschriebenen Stand der Forschung schlagen wir in unserem Beitrag zur SIGIR 2016 [39] einen neuen Ansatz vor – das „Mathematical Language Processing (MLP)“. Dieser Ansatz überträgt Methoden der Natürlichen Sprachverarbeitung (Natural

¹ <http://dlmf.nist.gov/>

Language Processing / NLP) auf mathematische Inhalte und ermöglicht so eine mathematikspezifische Aufbereitung und semantische Anreicherung von wissenschaftlichen Texten auf der Ebene mathematischer Konzepte. Dies haben wir in unserem Beitrag [39] erstmalig für mathematische Bezeichner erprobt. Mathematische Bezeichner sind gemäß ISO/IEC DIS 40314 Variablen mit Eigenschaften ohne festen Wert. Dabei haben wir mathematische Bezeichner aus dem Text extrahiert und mit ihrer Definition verknüpft (Bezeichner-Definitions-Extraktion: z.B. „ E = Energie“, siehe Abbildung 2).

1 Detect formulae

in physics, mass–energy equivalence is a concept formulated by Albert Einstein that explains the relationship between mass and energy. It states every mass has an energy equivalent and vice versa—expressed using the formula

$$E = mc^2$$

where E is the energy of a physical system, m is the mass of the system, and c is the speed of light in a vacuum (about 3×10^8 m/s). In words, energy equals mass multiplied by the

2 Extract identifiers

$$E = mc^2$$

3 Find identifiers

where E is the energy of a physical system, m is the mass of the system, and c is the speed of light in a vacuum (about 3×10^8 m/s). In words, energy equals mass multiplied by the

4 Find definiens candidates

$$E = mc^2$$

where E is the energy of a physical system, m is the mass of the system, and c is the speed of light in a vacuum (about 3×10^8 m/s). In words, energy equals mass multiplied by the speed of light squared. Because the speed of light is a very large number

5 Score all identifier-definiens pairs

	E	m	c	m
energy	2	4	13	22
physical system	5	1	10	20
mass	10	2	5	15
speed of light	19	11	2	5
vacuum	21	14	5	3

6 Generate feature vectors

	d_1	d_2	...
E_energy	2	-	
E_expected_value	-	2	
m_mass	2	-	
m_natural_number	-	0	
⋮	⋮	⋮	

7 Cluster feature vectors

8 Map clusters to subject hierarchy

Abbildung 2: Übersicht des semantischen Anreicherungsprozesses für Mathematik am Beispiel von Bezeichnern. Quelle [39].

In einem ersten Schritt wurden die Bezeichner und Definitionskandidaten aus dem Text extrahiert. Dazu haben wir die Methode des Part-of-Speech-Taggings (POS-Tagging) aus dem NLP für mathematische Tags angepasst. In einem statistischen Ansatz wurden anschließend mögliche Bezeichner-Definitions-Paare identifiziert. Dabei wurde der Ansatz der Namensräume aus der Softwareentwicklung übertragen und die Summe verschiedener Informationsquellen zur Ermittlung der korrekten Bezeichner-Definition-Paare in einem bestimmten Themenbereich genutzt. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass mathematische Notationen innerhalb eines Themengebiets bestimmten Konventionen folgen. Dabei wird aus den Informationen in anderen Artikeln aus dem gleichen thematischen Gebiet auf die Definition eines Bezeichners desselben Themengebiets geschlossen, der nicht im umgebenden Text definiert wird. So werden Informationen, die ansonsten nur durch Kontextwissen zugänglich sind, expliziert. Durch die Beschränkung auf Bezeichner konnten wir sinnvolle Namensräume für angewandte mathematische Formeln, insbesondere in der Physik, bilden. Zum Beispiel sind die am häufigsten verwendeten Bezeichner in der klassischen Mechanik (PACS 45.00) m für Masse, F für Kraft und v für Geschwindigkeit. In der reinen Mathematik, wo Bezeichner eine untergeordnete Rolle spielen, waren die extrahierten Bezeichner in Bezug auf das jeweilige Gebiet weniger spezifisch. In der Stochastischen Analyse (MSC Hxx) sind die am häufigsten verwendeten Bezeichner a und X , welche beide für „stochastischen Prozess“ stehen. Dieses Ergebnis ist zwar nicht falsch, jedoch weniger spezifisch und scheint daher

tendenziell weniger nützlich, um relevante Formeln zu finden. Hingegen werden andere für diese Disziplin wichtige Features, wie zum Beispiel das Itô-Integral $I := \int_a^b X_{t-} dY_t$ nicht extrahiert.

Ein anderer Ansatz zur Verbesserung der Maschinenlesbarkeit mathematischer Semantik wird im Rahmen des Projektes Digital Repository of Mathematical Formula (DRMF), an dem wir maßgeblich beteiligt sind (siehe beiliegendes Empfehlungsschreiben), erforscht. Das DRMF-Projekt ging aus der am National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelten Digital Library for Mathematical Functions (DLMF) hervor. Ziel des DRMF-Projektes ist es, die im DLMF-Projekt entwickelte Technologie für die Bereitstellung und die gemeinsame Bearbeitung von formelreichen Dokumenten durch ein aus Mathematikern bestehendes Autorenkollektiv weiter zu entwickeln und auch für andere mathematische Werke und Kollektionen verfügbar zu machen [12, 13]. Im Gegensatz zum Mizar Projekt², bei dem Mathematik komplett formalisiert wurde, oder beim OpenDream Kit Projekt³, bei dem mathematische Daten mit verschiedenen Formalitätsgraden aus unterschiedlichen Datenquellen integriert werden, startet das DRMF Projekt mit informeller Mathematik, die primär für einen menschlichen Leser aufgeschrieben wurde.

Der manuelle Ansatz zur Erschließung mathematischer Semantik in maschinenlesbarer Form, der in den DLMF- und DRMF-Projekten verfolgt wird, funktioniert nur in einem kontrollierten Umfeld und ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden. In Abschnitt 2 schlagen wir daher Methoden und Lösungsansätze zur vollautomatischen semantischen Anreicherung informeller mathematischer Texte vor, die nur für den menschlichen Leser verfasst wurden. Damit schaffen wir die Grundvoraussetzungen für IR-Systeme, die Anwendern im MINT Bereich dieselbe Unterstützung in ihrer Forschung geben, die in anderen Bereichen üblich ist und zu erheblichen positiven Effekten beigetragen hat, wie zum Beispiel Vermeidung von redundanter Forschung und Produktivitätssteigerung [18].

Eine wichtige Voraussetzung für das hier vorgeschlagene Forschungsvorhaben ist Mathematik zwischen verschiedenen Informationssystemen austauschen zu können ohne Semantik zu verlieren. Eine vielversprechende Entwicklung in diesem Zusammenhang ist, dass die Mathematical Markup Language (MathML), die Standard Markup-Sprache für Mathematik, 2015 zum ISO-Standard erhoben und als integraler Bestandteil von HTML5 definiert wurde. MathML besteht aus zwei Teilen Presentation MathML beschreibt die Darstellung im Browser, Content MathML den Strukturbaum der Formel. Unser Beitrag zur Verbreitung dieses Standards ist die Umstellung der Formelrepräsentation in Wikipedia. Wir konnten unser im Jahr 2014 vorgestelltes Konzept [35] weiter ausbauen, sodass die Wikimedia Foundation die Darstellung von Formeln weltweit am 31. Mai 2016 auf unser System umstellte. Nun werden alle mathematischen Ausdrücke in Wikipedia-Artikeln mit maschinenlesbaren Formeln ausgeliefert. Die stündlich 25 Millionen Aufrufe der Wikipedia Seiten verdeutlichen die Bedeutsamkeit dieser Innovation (Abbildung 3).

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

Abbildung 3: Vergleich des alten Wikipedia Rendering mit PNG Grafiken (Januar 2003 bis Mai 2016 links) mit dem neuen mathoid-basierten Rendering (ab Juni 2016, rechts).

Bei der Bearbeitung des vorgestellten Forschungsvorhabens kommt dem Projektteam neben den dargestellten Vorarbeiten im Bereich Mathematical Information Retrieval auch seine Erfahrung aus der Forschung in anderen IR-Bereichen zu Gute. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt des Antragsstellers und seines Teams sind Verfahren zur Suche Empfehlung, Verwaltung und semantischen Ähnlichkeitsbestimmung von Dokumenten. Das Projektteam publizierte sowohl

² <http://www.mizar.org/project/>

³ <http://opendreamkit.org/about/>

theoretische Überblicksarbeiten in diesen Themengebieten, z.B. zur Dokumentsuche [4, 5], Empfehlung [9, 10] und Ähnlichkeitsbestimmung [32], und entwickelte neuartige Ansätze zur Unterstützung dieser IR-Anwendungen. Im Folgenden beschreiben wir kurz die wichtigsten Forschungsbeiträge in diesem Zusammenhang.

Mit der Co-Citation Proximity Analysis (CPA) [18] entwickelten wir eine Erweiterung des etablierten Co-Citation-Ansatzes [31, 42] für eine verbesserte semantische Ähnlichkeitsbestimmung von Dokumenten. Gemäß des Co-Citation-Ansatzes werden Dokumente als ähnlicher betrachtet, je öfter sie gemeinsam in anderen Dokumenten referenziert werden. Referenzen, also Verweise von dritten Dokumenten, können zum Beispiel Links in Webseiten oder Zitatangaben in wissenschaftlichen Dokumenten sein. Die Betrachtung der Verweishäufigkeit erfolgt beim Co-Citation-Ansatz auf Dokumentenebene, sprich ob die Verweise im gleichen Satz oder in unterschiedlichen Kapiteln des referenzierenden Dokumentes auftreten, hat keinen Einfluss auf die Ähnlichkeitsbetrachtung. Im Gegensatz dazu führt der CPA-Ansatz eine distanzgewichtete Analyse der Verweise durch. Treten Verweise näher bei einander auf, zum Beispiel im gleichen Satz, haben sie einen höheren Einfluss auf das Ähnlichkeitsmaß als Verweise, die in unterschiedlichen Abschnitten oder Kapiteln der verweisenden Dokumente auftreten. Die Vorteilhaftigkeit des CPA-Ansatzes zur Ähnlichkeitsbestimmung und Generierung von Empfehlungen belegten wir für wissenschaftliche Dokumente [19], Webseiten [20] und kürzlich für Wikipedia Artikel [41]. Die Auswertungen zeigten, dass der CPA-Ansatz eine wertvolle Ergänzung zu textbasierten Verfahren ist. Im Gegensatz zu textbasierten Verfahren, die ähnliche Artikel bestimmen, bestimmt der CPA-Ansatz verwandte Artikel. Während sich *ähnliche* Artikel mit dem gleichen Thema beschäftigen, behandeln *verwandte* Artikel unterschiedliche Themen eines gleichen, übergeordneten Themengebiets [41]. Der CPA-Ansatz wurde zum Patent angemeldet und zwischenzeitlich von anderen Forschern für verschiedene Anwendungen aufgegriffen und weiterentwickelt [14, 15, 27, 44].

Citation-based Plagiarism Detection (CbPD) ist ein weiterer vom Antragsteller und seinem Team entwickelter IR-Ansatz auf Basis linkbasierter Ähnlichkeitsanalyse [17]. CbPD ergänzt aktuelle Plagiatserkennungsverfahren, die nahezu ausschließlich nach textuellen Übereinstimmungen suchen und daher lediglich wörtliche Kopien oder leicht veränderte Plagiate erkennen. Im Gegensatz zu textbasierten Verfahren analysiert CbPD die Quellenverweise im Volltext wissenschaftlicher Publikationen auf übereinstimmende Muster und nutzt diese für eine textunabhängige Ähnlichkeitsbestimmung. Unsere Untersuchungen zeigten, dass Plagiatoren im wissenschaftlichen Bereich zwar häufig übernommenen Text ändern, viele der im Originaltext enthaltenen Quellenverweise aber unverändert übernehmen [21, 22]. Dieser Umstand wird auch dadurch befördert, dass eine Ersetzung der Quellenverweise oft nicht ohne weiteres möglich ist oder Expertise im jeweiligen Themenbereich erfordert und entsprechend zeitaufwändig ist. Wir zeigten, dass CbPD im Vergleich zu gegenwärtigen Verfahren verschleierte Plagiate, wie starke Paraphrasen, Übersetzungen oder Ideenplagiate, deutlich häufiger erkennen kann und ein signifikant besseres Laufzeitverhalten aufweist [17, 22]. Als letztes möchten wir auf unsere Forschungsbeiträge zur Nutzung von Mind Maps für die Informationssuche und -empfehlung verweisen. Mind Maps sind ein universelles Werkzeug zur hierarchischen Strukturierung von Informationen. Wir haben gezeigt, dass ein Einbezug der Strukturinformation die Suche und Empfehlung von wissenschaftlicher Literatur signifikant verbessern kann [7, 8, 11].

1.1 Projektbezogene Publikationen

1.1.1 Veröffentlichte Arbeiten aus Publikationsorganen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung, Buchveröffentlichungen sowie bereits zur Veröffentlichung angenommene, aber noch nicht veröffentlichte Arbeiten.

- M. Schubotz, A. Grigorev, M. Leich, H. S. Cohl, N. Meuschke, B. Gipp, A. S. Youssef, and V. Markl, "Semantification of Identifiers in Mathematics for Better Math Information Retrieval," in *Proceedings of the 39th Int. ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2016.

- M. Schwarzer, M. Schubotz, N. Meuschke, C. Breitingner, V. Markl, and B. Gipp, “Evaluating Link-based Recommendations for Wikipedia,” in *Proceedings of the 16th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL`16)*, 2016.
- M. Schubotz, N. Meuschke, M. Leich, and B. Gipp, “Exploring the One-brain Barrier: A Manual Contribution to the NTCIR-12 Math Task,” in *Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies*, 2016.
- M. Schubotz, A. Youssef, V. Markl, and H. S. Cohl, “Challenges of Mathematical Information Retrieval in the NTCIR-11 Math Wikipedia Task,” in *Proceedings of the 38th Int. ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2015
- B. Gipp, “Citation-based Plagiarism Detection – Detecting Disguised and Cross-language Plagiarism using Citation Pattern Analysis”, Springer Vieweg Research, 2014.
- B. Gipp, and J. Beel, “Citation Proximity Analysis (CPA) – A New Approach for Identifying Related Work Based on Co-Citation Analysis”, in *Proceedings of the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI'09)*, Rio de Janeiro, Brazil, 2009.
- B. Gipp, J. Beel, and C. Hentschel, “Scienstein: A Research Paper Recommender System”, in *Proceedings of the International Conference on Emerging Trends in Computing (ICETiC'09)*, Virudhunagar, India, 2009.

1.1.1 Andere Veröffentlichungen: Keine.

1.1.2 Patente

B. Gipp and J. Beel, “(WO2010078857) Detection of a Similarity of Documents by Citation Proximity Analysis” 2010. iss. WO/2010/078857.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

3 Jahre.

2.2 Ziele

Ziel unseres Vorhabens ist die Erforschung von grundlegenden Methoden und Werkzeugen, die es ermöglichen, die in mathematischen Formeln und Konzepten kodierte Informationen für diverse IR-Anwendungsgebiete zu erschließen und zu nutzen. Hierzu werden wir automatisierte Methoden für die Verarbeitung mathematischer Ausdrücke erforschen und diese zur besseren Wiederverwendung in zukünftiger Forschung auch in Form von Werkzeugen zur Verfügung stellen. In der Natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) haben sich Methoden und Werkzeuge etabliert, die auf den Text angewendet werden, bevor die anwendungsspezifische Informationsextraktion erfolgt. Vergleichbar mit dem Stanford Natural Language Processing Toolkit [30], dem Standardannotationstool für natürliche Sprache, werden wir erforschen wie korrespondierende Werkzeuge für die Verarbeitung mathematischer Sprache entwickelt werden können.

Tabelle 1 stellt bekannten NLP-Verfahren korrespondierende, von uns zu erforschende Mathematical Language Processing Verfahren gegenüber. Die Übertragung der einzelnen Methoden auf mathematische Konzepte wird dabei beispielhaft demonstriert.

Unser Ansatz ist es, das Konzept des Mathematical Language Processing, dessen Machbarkeit durch unsere Vorarbeit [39] belegt wurde, weiter auszubauen, sodass zukünftige Forschungsprojekte die in diesem Projekt erforschten Methoden für neue Einsatzzwecke anwenden können. Konkret sollen durch die Weiterentwicklung des MLP folgende Ziele erreicht werden:

1. Die **Identifizierung von mathematischen Formeln und Ausdrücken** sowie deren Abgrenzung gegenüber anderen Strukturen.
2. Die **Typisierung und Tokenisierung von mathematischen Ausdrücken**.
3. Die Extraktion **mathematischer Konzepte** aus den identifizierten und tokenisierten mathematischen Ausdrücken.

Die beschriebenen Methoden und Werkzeuge sind fundamental für die weitere Forschung im Bereich der Mathematischen Sprachverarbeitung und der Verwaltung und Bereitstellung von Wissen, welches ganz oder teilweise durch mathematische Ausdrücke beschrieben wird.

Wir werden die entwickelten Methoden und Werkzeuge im Rahmen des DRMF-Projekts und der Mathematikunterstützung in Wikipedia erproben. Hierdurch soll unter anderem die Vorteilhaftigkeit der Technologie demonstriert und ihre Bekanntheit gesteigert werden. Damit legen wir die Grundlage für andere Wissenschaftler unsere Methoden und Werkzeuge für Mathematische Sprachverarbeitung weiterzuentwickeln und für neue Probleme einzusetzen, wie dies auch mit den Methoden und Werkzeugen für die Natürliche Sprachverarbeitung in der Vergangenheit der Fall war.

Tabelle 1: Vergleich von Methoden der Natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) und der Mathematikverarbeitung (MLP).

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)	Beispiel	Mathematikverarbeitung (MLP)	Beispiel
Identifizierung / Abgrenzung sprachlicher Laute / Zeichen	Sprache vs. Geräusche Haus (Wort) vs. 🏠 (Pikt.)	Identifizierung / Abgrenzung mathematischer Strukturen	Der Zusammenhang zwischen Energie E und Masse m wird über die Energie-Masse-Relation $E = mc^2$ beschrieben, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist.
Typisierung nach Dokumentenabschnitt (D) und Textabschnitt (T)	D: Einleitung, Fazit T: Aussage, Frage	Typisierung nach Dokumentenabschnitt (D) und Textabschnitt (T)	D: Beweis, Definition T: Gleichung, Term
Tokenisierung	MATHEISTSUPER. MATHE, IST, SUPER, .	Tokenisierung	$E = mc^2$ $E, =, m, ,, c, ^2$
Part-of-speech Tagging	Mathe (Nomen) ist (Verb) super (Adjektiv).	Part-of-math tagging	$(E, \text{Bezeichner}),$ $(=, \text{Operator}),$ $(m, \text{Bezeichner}),$ $(, \text{Operator}) \dots$
Erkennung benannter Entitäten	Apfelsine → Orange (Obst)	Mathematische Konzepterkennung	$E = mc^2 \rightarrow$ Energie-Masse Relation, Gleichung, Physikalischer Zusammenhang
Disambiguierung semantisch (se) syntaktisch (sy)	se: [va:l] → Wal vs. Wahl, Bank → Sitzmöbel vs. Geldinstitut sy: „Er traf das Kind mit dem Ball“	Disambiguierung semantisch (se) syntaktisch (sy)	se: E_{Energie} vs. $E_{\text{Erwartungswert}}$ sy: $f(a + b)$ (Funktion f angewandt auf ... oder f multipliziert mit...)
Maschinelle Übersetzung	Haus (de) → maison (fr), house (en)	Formatkonvertierung	$E = mc^2$ (MathML) → "E"==m*c^2 (Mathematica)

Die Ergebnisse des Vorhabens sollen zum Beispiel eine effizientere Literaturrecherche sowie Plagiatsprävention und -erkennung ermöglichen. Weiterhin sollen die erforschten Methoden die internationale Kooperation in der Wissenschaft unterstützen, indem sie eine verbesserte Identifizierung ähnlicher Forschungsbereiche einzelner Wissenschaftler oder Arbeitsgruppen erlauben. In ihrer Gesamtheit sollen die entwickelten Methoden die Prozess- und Strukturqualität wissenschaftlichen Arbeitens insbesondere in den MINT-Fächern maßgeblich verbessern.

Die möglichen Anwendungsgebiete der in diesem Projekt erforschten Methoden gehen jedoch weit über das wissenschaftliche Arbeiten in den MINT-Fächern hinaus. Beispielsweise können die verbesserte Empfehlung von Buchabschnitten oder Wikipedia-Artikeln einen selbstständigen Lern- und Arbeitsprozess von Schülerinnen und Studierenden unterstützen. Auch im wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel in der Wissensverwaltung oder internen Qualitätsverbesserung von Unternehmen, finden sich zahlreiche Anwendungsgebiete. So kann beispielsweise der Einbezug mathematischer Formeln bei der Patentsuche oder bei der unternehmensinternen Informationssuche, besonders im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, zu enormen finanziellen und

zeitlichen Einsparungen führen. Auch in der reinen Mathematik gibt es zahlreiche Anwendungen, wie zum Beispiel die Suche nach anwendbaren Theoremen für eine gegebene Formel.

2.3 Arbeitsprogramm inkl. vorgesehener Untersuchungsmethoden

Tabelle 2 listet die geplanten Arbeitspakete. Die Arbeitspakete 1 und 2 werden sequentiell von einem Wissenschaftlichen Mitarbeiter durchgeführt. Arbeitspaket 3 hingegen wird parallel zu Arbeitspaket 1 und 2 von einer Wissenschaftlichen Hilfskraft unter Anleitung eines Doktoranden durchgeführt.

Tabelle 2: *Arbeitspakete und geplanter Aufwand in Personenmonaten.*

Nr.	Arbeitspaket	Personenmonate
1	Syntaktische Analyse mathematischer Ausdrücke	18
1.1	Differenzierung zwischen mathematischen und nichtmathematischen Inhalten	4
1.2	Typisierung von mathematischen Ausdrücken	4
1.3	Tokenisierung von komplexen mathematischen Ausdrücken	4
1.4	Strukturerkennung und Interaktionsanalyse	6
2	Semantische Anreicherung mathematischer Konzepte	18
2.1	Verknüpfung mathematischer Tokens mit sprachlichen Tokens	6
2.2	Zuordnung mathematischer Tokens zu mathematischen Konzepten	6
2.3	Konsistenzüberprüfung und Qualitätsabschätzung	6
3	Qualitätsmetriken, Demonstrator und Evaluierung (Wiss. Hilfskraft)	36
3.1	Entwicklung von Qualitätsmetriken für mathematisches Markup	12
3.2	Demonstrator	12
3.3	Evaluierung	12

2.3.1 Arbeitspaket 1: Syntaktische Analyse mathematischer Ausdrücke

Das Arbeitspaket gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Differenzierung zwischen mathematischen und nichtmathematischen Inhalten
2. Typisierung von mathematischen Ausdrücken
3. Tokenisierung von komplexen mathematischen Ausdrücken
4. Verknüpfung mathematischer Tokens mit sprachlichen Tokens

2.3.1.1 Arbeitspaket 1.1: Differenzierung zwischen mathematischen und nicht-mathematischen Inhalten

Ein erster Schritt für die Verarbeitung mathematischer Formeln besteht in der Identifikation mathematischer Notationen und Abgrenzung von anderen Strukturen wie Links, Quellen, Text, chemischen Summenformeln etc. Die maschinelle Erkennung mathematischer Notation ist vergleichsweise einfach wenn diese explizit annotiert ist. Dafür steht in der Wikipedia Markup-Sprache Wikitext beispielsweise das *math-tag* zur Verfügung. Auch in LaTeX existieren diverse Makros, um zwischen mathematischer Annotation und Text zu wechseln. Jedoch werden diese Möglichkeiten der expliziten mathematischen Notation häufig nicht oder fehlerhaft angewendet. Dies führt bei maschineller Verarbeitung dazu, dass mathematische Formeln nicht identifiziert werden oder nicht-mathematische Strukturen fehlerhaft als Mathematik identifiziert und weiterverarbeitet werden. Somit ist die Erkennung und Abgrenzung mathematischer Notation ein besonders wichtiger Schritt, da die darauffolgende Extraktion und semantische Anreicherung auf diesem Schritt aufbaut und somit die Qualität der semantischen Anreicherung von diesem abhängt.

Die Bedeutung der Identifikation mathematischer Inhalte wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Standardverfahren der Textverarbeitung, insbesondere POS-Tagging, nicht korrekt arbeiten, wenn mathematische Formeln als Text interpretiert werden. Aus diesem Grund soll in einem ersten Schritt die Entwicklung von Methoden zur Identifikation, Vermeidung und Behebung von fehlender oder fehlerhafter mathematischer Notation im Vordergrund stehen. In unser Vorarbeit [39] haben wir zwei Strukturen identifiziert, die besonders häufig fehlerhaft als Mathematik annotiert wurden – Text und chemische Strukturformeln. Wir werden deshalb geeignete Klassifikationsverfahren identifizieren und für dieses Problem anpassen. Ziel ist es (1) Text und (2) chemische Strukturen, welche fehlerhaft als Mathematik annotiert wurden, sowie (3) mathematische Notationen, die nicht als Mathematik annotiert, wurden zu erkennen.

Zum Training unserer automatischen Klassifikationsalgorithmen werden wir unter anderem die Wikipedia-Änderungshistorie verwenden. Eine manuelle Untersuchung einzelner Seiten hat gezeigt, dass fehlerhafte Text- und Mathematikklassifizierung oftmals manuell korrigiert wurde. Zur Unterscheidung zwischen Chemie und Mathematik haben wir als Konsequenz aus unseren Erfahrungen in dem vorausgegangenen Projekt [39] ein neues Syntaxelement, das Chemie-Tag, eingeführt. Dieses Syntaxelement wurde von der Community angenommen und in der englischen, deutschen und französischen Sprachversion der Wikipedia verwendet. Eine detaillierte wissenschaftliche Analyse der Auswirkungen der neuen Syntax steht jedoch noch aus.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Erweiterung des visuellen Editors in Wikipedia zur Evaluierung des Eingabetyppklassifikationsalgorithmus.

Im Evaluierungsarbeitspaket planen wir unsere Klassifikationsalgorithmen mit dem visuellen Editor für Wikipedia zu testen. Der Editor erlaubt es, interaktiv mit dem Benutzer zu kommunizieren und bereits während der Bearbeitung Änderungen vorzuschlagen (Abbildung 4). Die Interaktionsdaten bieten eine gute Grundlage, um die Korrektheit unsere Klassifikationsalgorithmen zu bewerten.

2.3.1.2 Arbeitspaket 1.2: Typisierung

Im nächsten Schritt werden wir sowohl mathematikspezifische Dokumentenabschnitte, als auch komplexe mathematische Ausdrücke typisieren.

Typisierung mathematikspezifischer Dokumentenabschnitte

Wir werden mathematikspezifische Dokumentenabschnitte identifizieren und in spezielle Typen, wie beispielsweise Bemerkung, Beweis, Beispiel und Definition, typisieren (siehe Abbildung 5). Auch hier werden wir auf Vorarbeiten aus dem Bereich der Dokumententyperkennung und -klassifizierung aufbauen. Dies ist ein wichtiger Schritt der Vorverarbeitung, um anschließend semantische Anreicherungen auf Ebene der mathematischen Ausdrücke vornehmen zu können. Wie auch in unserer Vorarbeit [40] dargestellt, können insbesondere formel- und schlüsselwortbasierte mathematische Suchanfragen in verschiedene Informationsbedarfsklassen, zum Beispiel Definitionssuche oder Theoremsuche, eingruppiert werden. Je nach Informationsbedarfsklasse ändert sich die Relevanz eines mathematischen Ausdrucks für die Suchanfrage. Damit Mathematiksuchmaschinen entscheiden können, ob sie Formeln aus beispielsweise Beweisen, Bemerkungen oder Beispielen anzeigen, müssen diese entsprechend klassifiziert sein. Des Weiteren ist die Kenntnis des Dokumentenabschnittstyps wichtig, um Fehler bei der folgenden Ausdruckstypisierung zu vermeiden. Beispielsweise ist es für die korrekte Zuordnung von Formeln und ihren Voraussetzungen wichtig, den Gültigkeitsbereich auch unter Zuhilfenahme des Dokumentenabschnittstyps zu bestimmen.

Parabel

Normalform:
 $f(x) = ax^2 + bx + c$

Scheitelform:
 $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Beispiel: $f(x) = x^2 + 2$
 ... insbesondere $f(0) = 2$

Abbildung 5: Veranschaulichung verschiedener Dokumentenabschnittstypen.

Typisierung komplexer mathematischer Ausdrücke

In unserer Vorarbeit [39] haben wir bisher lediglich mathematische Bezeichner semantisch angereichert. Dabei haben wir spezielle Annahmen und Einschränkungen für die verarbeiteten

Bezeichner und mathematischen Ausdrücke getroffen. Für Bezeichner wurde angenommen, dass diese aus einem einzelnen lateinischen oder griechischen Buchstaben und optional einem tiefgestellten Index bestehen. Zudem haben wir als mathematische Ausdrücke ausschließlich Ausdrücke identifiziert und verarbeitet, die über das Wikipedia spezifische *math-tag* annotiert waren.

Die in Arbeitspaket 1.1 angestrebte verbesserte Identifizierung und Abgrenzung mathematischer Ausdrücke soll eine bessere Datenbasis für die anschließende Typisierung mathematischer Ausdrücke erzeugen. Des Weiteren werden wir die Verfahren der Typisierung erweitern und nicht nur mathematische Bezeichner als Zielstrukturen verwenden, sondern weitere relevante, mathematische Strukturen, sogenannte Mathematical Objects of Interest (MOI) wie z.B. Symbole, Terme, Gleichungen, Ungleichungen, Substitutionen, oder Voraussetzungen, einbeziehen. Beispiele für MOIs sind:

- Symbole (+, sin)
- Terme ($\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$) (Trägheitsterm der Navier Stokes Gleichung)
- Gleichungen: $a^2 = b^2 + c^2$, $E = mc^2$
- Ungleichungen: $\|a\| + \|b\| < \|c\|$
- Substituierung
- Bedingungen: sei $a > 0$

Unser bisheriges, regelbasiertes Verfahren zur Erkennung von Bezeichnern dient hier als Baseline für neue Ansätze. Wir werden maschinelle Lernverfahren, wie z.B. neuronale Netzwerke, mit anderen Heuristiken vergleichen. Zu Trainings- und Evaluationszwecken können wir sowohl auf Daten aus dem DRMF-Projekt sowie auf Formeln aus Wikipedia, welche von uns aus Vorlagen (Templates) abgeleitet wurden, zurückgreifen.

2.3.1.3 Arbeitspaket 1.3: Tokenisierung von komplexen mathematischen Ausdrücken

In folgendem Schritt sollen die in Arbeitspaket 1.2 typisierten Mathematical Objects of Interest tokenisiert werden. Das heißt, dass die MOI wie Terme, Gleichungen oder Ungleichungen in ihre Bestandteile zerlegt werden. Dazu werden Methoden der Computerlinguistik, insbesondere das Part-of-Speech-Tagging (POS-Tagging) auf mathematische Ausdrücke übertragen (Part-of-Math-Tagging). Die Effizienz dieses Ansatzes haben wir bereits in unserer Vorarbeit [39] demonstriert. Viele der Verfahren, die vorerst nur auf Bezeichner beschränkt waren, lassen sich auf andere MOI wie Symbole und Terme verallgemeinern. Ein großer Vorteil gegenüber unserer Vorarbeit ist, dass wir durch die Erweiterung der untersuchten Objekte bessere Konsistenzbegriffe definieren können. Insbesondere planen wir die sich so ergebenden, bedingten Wahrscheinlichkeiten mit Markov-Logik-Netzwerken zu modellieren.

Wie bereits in der Darstellung der Projektziele (Abschnitt 2.2) erläutert, ist es uns wichtig, dass die entwickelten Methoden und Werkzeugen für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten genutzt werden können. Daher werden wir die Annotationen mittels parallelen MathML-Markup erzeugen, bei dem Positionen im Darstellungsbaum (Presentation MathML) mit Positionen im Syntaxbaum (Content MathML) verknüpft werden. Wir werden dazu den MathML-Standard im Rahmen seiner intrinsischen Freiheitsgrade weiterentwickeln und unsere Part-of-Math-Annotationen in ein neues sogenanntes Content Dictionary einfließen lassen.

2.3.1.4 Arbeitspaket 1.4: Struktureerkennung und Interaktionsanalyse

Im nächsten Schritt soll die Struktur mathematischer Notationen identifiziert werden (vgl. Abbildung 6). Die Vorgehensweise ist dabei äquivalent zur syntaktischen Analyse mittels Strukturbäumen in der Natürlichen Sprachverarbeitung. Während manche mathematischen Notationen eindeutig sind, muss bei vielen mathematischen Notationen die tatsächliche Bedeutung in einem bestimmten Fachgebiet oder Kontext identifiziert werden. Diese Vorgehensweise ist analog zur Disambiguierung sprachlicher Äußerungen. Im Gegensatz zum Arbeitspaket 1.3, bei dem der mathematische Ausdruck als Token-Stream vorliegt, wird in diesem Arbeitspaket die mathematische Struktur des Ausdrucks erfasst. Wir werden hierfür vor allem das bestehende System LaTeXML, welches von unseren Kooperationspartnern am NIST entwickelt wird, als Baseline-System verwenden. Unsere

Implementierung soll servicebasiert erfolgen und unseren skalierbaren Mathematikverarbeitungsservice mathoid [35] erweitern. Zur Evaluierung werden wir einen in Kooperation mit dem NIST entwickelten Goldstandard [39] verwenden.

Abbildung 6: Vergleich eines textuellen mit einem mathematischen Syntaxbaum.

2.3.2 Arbeitspaket 2: Semantische Anreicherung mathematischer Konzepte

Im zweiten Arbeitspaket sollen die mathematischen Ausdrücke semantisch angereichert werden. Das Arbeitspaket gliedert sich dazu in die folgenden Teilschritte:

1. Verknüpfung mathematischer Tokens mit sprachlichen Tokens
2. Zuordnung mathematischer Tokens zu mathematischen Konzepten
3. Konsistenzüberprüfung und Qualitätsabschätzung

2.3.2.1 Arbeitspaket 2.1: Verknüpfung mathematischer Tokens mit sprachlichen Tokens

Im ersten Schritt werden die mathematischen Tokens (vgl. Arbeitspaket 1.3.) mit Beschreibungen und Definitionen aus dem umgebenden Text verknüpft. In unserer Vorarbeit [39] haben wir auf diese Weise Bezeichner mit Definitionskandidaten verknüpft. Diese Verknüpfung kann genutzt werden, um mathematische Formeln für Anwender leichter verständlich zu machen (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Semantische Anreicherung mathematischer Notation am Beispiel von Bezeichnern.

Das nachstehende Beispiel einer manuellen Annotation der Terme der Navier-Stokes Gleichung verdeutlicht die Relevanz der Verknüpfung anderer MOIs mit sprachlichen Tokens:

$$\underbrace{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}}_{\text{Variation}} + \underbrace{(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}}_{\text{Convection}} - \underbrace{\nu \nabla^2 \mathbf{u}}_{\text{Diffusion}} = \underbrace{-\nabla w}_{\text{Internal source}} + \underbrace{\mathbf{g}}_{\text{External source}}$$

Inertia (per volume)
Divergence of stress

In unser Vorarbeit [39] war der Abstand zwischen Bezeichner und Nominalphrase der ausschlaggebende Indikator für die Zuordnung. Kristianto et al. [26] zeigen jedoch, dass durch maschinelle Lernverfahren trainierte Algorithmen für eine ähnliche Aufgabe bessere Ergebnisse erzielen. Wir werden daher alle dem Stand der Technik entsprechenden Methoden vergleichen, um das geeignetste, sprachunabhängige Verfahren zu identifizieren. Dabei werden sowohl Methoden des Maschinellen Lernens als auch regelbasierte und Ansätze mit Abstandsmessung einbezogen. Da

die Methoden sprachunabhängig sein sollen, können regelbasierte Methoden nur als Baseline dienen. Bei der Evaluation nutzen wir die im DRMF manuell erstellten Daten als Trainingsdaten.

2.3.2.2 Arbeitspaket 2.2: Zuordnung mathematischer Tokens zu mathematischen Konzepten

In Arbeitspaket 2.1 wurden die mathematischen Notationen mit sprachlichen Tokens verknüpft. Handelt es sich bei den sprachlichen Tokens um dem Leser bekannte Konzepte, führt ein sprachliches Token unmittelbar zum Verständnis. Erfolgt die Zuordnung eines mathematischen Konzepts zu einem sprachlichen Token einer Fremdsprache (zum Beispiel $E = \text{エネルギー}$) oder wird ein dem Anwender unbekanntes Konzept verknüpft, so ist diese Zuordnung für ein Verständnis des mathematischen Konzepts oft unzureichend. Bei einer maschinellen Verarbeitung ist eine zusätzliche Zuordnung der sprachlichen Tokens zu einem mathematischen Konzept mit weiteren Eigenschaften ohnehin unerlässlich.

In Arbeitspaket 2.2 werden wir daher den mathematischen Tokens mathematische Konzepte zuordnen und diese mithilfe einer Knowledge Base mit zahlreichen Eigenschaften verknüpfen. In unserer Vorarbeit [39] war die Wissensdatenbank Wikidata, mit deren Hilfe beispielweise dem mathematischen Token E , dem in einem vorangegangenen Schritt bereits das sprachliche Token „Energie“ zugeordnet wurde, verschiedene zusätzliche Eigenschaften und Informationen zugeordnet werden. Wikidata liefert dabei eine Verknüpfung zu Wikipedia-Seiten zum Thema „Energie“ in diversen anderen Sprachen sowie beispielsweise Informationen zum übergeordneten Konzept (physikalische Größe) und der Dimension der physikalischen Größe E (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Verknüpfung mathematischer Tokens mit mathematischen Konzepten mit am Beispiel von Bezeichnern und Wikidata als Knowledge Base.

Wir werden Wikidata als Knowledge Base beibehalten, ohne uns auf Spezifika von Wikidata festzulegen. Als Referenzontologie werden wir auch das Forschungsprojekt SMGloM⁴ in Betracht ziehen, um den Austausch mathematischer Konzepte zwischen den Systemen zu ermöglichen. Sowohl Wikidata als auch SMGloM stellen über das Konzept der „external identifier“ respektive „alignments“ eine Schnittstelle bereit, um auf die jeweils andere Datenbank zu verweisen.

2.3.2.3 Arbeitspaket 2.3: Konsistenzüberprüfung und Qualitätsabschätzung

Zusätzlich zu der Extraktion von Eigenschaften aus bestehenden, aufbereiteten Wissensdatenbanken wie Wikidata (vgl. Arbeitspaket 2.2) werden wir in einem weiteren Schritt Eigenschaften direkt mittels speziell angepasster Methoden der Natürlichen Sprachverarbeitung aus dem Text extrahieren. Diese Daten können neben der verbesserten semantischen Anreicherung der mathematischen Ausdrücke auch Wissensdatenbanken wie Wikidata erweitern und verbessern.

Wir werden hierbei alle verfügbaren Eigenschaften zu einem mathematischen Konzept extrahieren und zusammen mit der in Arbeitspaket 1.4 extrahierten, syntaktischen Struktur sowie den Beziehungen der mathematischen Konzepte untereinander einer Konsistenzprüfung unterziehen. Konsistente Daten werden zur Erweiterung bestehender genutzt und in diese eingefügt. Um das Einfügen falscher Informationen in die Datenbank zu verhindern, da diese nur manuell wieder entfernt werden könnten, wird ein Schwellwert festgelegt, mit dessen Hilfe die Qualität der Informationen geprüft wird. Weitere Möglichkeiten der Qualitätsabschätzung werden in Arbeitspaket

⁴ <https://mathhub.info/smglom>

3 beschrieben. Insgesamt wird somit das in den vorherigen Arbeitspaketen als lineare Anreicherungspipeline dargestellte Verfahren zum iterativen Prozess.

2.3.3 Arbeitspaket 3: Qualitätsmetriken, Evaluierung und Prototyp

Im dritten Arbeitspaket werden Qualitätsmetriken für mathematisches Markup entwickelt, die in den Arbeitspaketen 1 und 2 entwickelten Methoden evaluiert sowie Prototypen für die Anwendung der individuellen Methoden implementiert. Arbeitspaket 3 startet parallel zu den Arbeitspaketen 1 und 2. Bei der prototypischen Implementierung und der Evaluation der Komponenten kann ein Großteil der Arbeitsschritte von Wissenschaftlichen Hilfskräften durchgeführt werden.

2.3.3.1 Arbeitspaket 3.1: Qualitätsmetriken für mathematisches Markup

Es wurde gezeigt, dass Content MathML die Mathematiksuche verbessert [34]. Jedoch muss das Content MathML von hoher Qualität sein, um einen Mehrwert für die Mathematiksuche zu bewirken. Die Kriterien für ein „gutes“ Content MathML wurden bisher nicht definiert. Wir werden daher in Arbeitspaket 3.1 Qualitätsmetriken für mathematisches Markup definieren. Jedoch erfordern verschiedene Anwendungsbereiche verschiedene Qualitätsmetriken. Wir schlagen daher vor, die Qualität in den folgenden vier Dimensionen zu messen:

1. Darstellungsqualität
2. Strukturqualität
3. Semantische Qualität
4. Metadatenqualität

Ein Vorteil dieser Qualitätsmetriken ist, dass die komplexen und verknüpften Forschungsfragen im Bereich des Mathematical Information Retrieval getrennt voneinander untersucht werden können. Insbesondere kann die Informationsanreicherung unabhängig von Abruf und Darstellung der Information betrachtet werden. Des Weiteren stellt die Quantifizierung der semantischen Datenqualität eine Zielfunktion für unsere anderen Arbeitspakete dar. Neben dem Bereich MIR können unsere Qualitätsmetriken auch für Autor-Assistenz-Systeme verwendet werden. Im Detail können Autoren auf fehlende Definitionen, Ambiguitäten, Abhängigkeitsprobleme, wie beispielsweise Zirkelbezüge, und Redundanzen aufmerksam gemacht werden.

2.3.3.2 Arbeitspaket 3.2: Demonstrator

Die in Arbeitspaket 1 und 2 entwickelten Methoden und Werkzeuge sollen anhand der Mediawiki-Plattform prototypisch implementiert und nach positiver Vorprüfung ins Mediawiki-Produktivsystem übernommen werden. Dabei können wir auf Erfahrungen aus der Weiterentwicklung der Mediawiki-Software und aus der Umstellung von Bildrendering zu MathML Rendering zurückgreifen.

Abbildung 9: Übersicht der für das Evaluierungsarbeitspaket relevanten Datenspeicher, Datenanreicherungsschritte und Benutzerinterfaces. Die Integration in den Literaturreferenzdienst Mr. DLib [6] ist nicht Bestandteil dieses Antrags.

Für die Arbeitspakete 1.1 und 1.2 ist geplant, das Benutzerinterface, wie bereits in Abschnitt 2.3.1.1 skizziert, zu erweitern und Feedbackmechanismen einzubauen. Neben der beschriebenen Typänderungsempfehlung soll auch Feedback aufgrund der Tokenisierung erfolgen. Für das Produktivsystem planen wir jedoch nur sehr konservative Empfehlungen anzuzeigen und diese wieder abzustellen, falls Benutzer die Empfehlungen zu häufig als falsch einstufen. Bereits jetzt haben wir Feedback aus der Wikipedia Community erhalten, dass diese Art von Autor-Assistenz-Systemen gewünscht ist. Neben der semantischen Verbesserung erwarten wir auch eine Verbesserung der mathematischen Typographie, wenn z.B. vorgeschlagen wird $\sin x$ (kursiver Funktionsname – inkorrekt) durch $\sin x$ (nicht kursiver Funktionsname – korrekt) zu ersetzen. Diese Entwicklungen sollen nach Möglichkeit auch in die Version 4.0 der Mathematikerweiterung für Wikipedia (vgl. ② in Abbildung 9) aufgenommen werden.

Die im Weiteren beschriebenen und in Abbildung 10 skizzierten Demonstratoren planen wir ausschließlich in Forschungsprototypenqualität, zum Beispiel zur Präsentation auf Konferenzen oder Ausstellungen, zu implementieren.

Abbildung 10: Modelle verschiedener Demonstratoren (siehe auch Abbildungen 4, 6, 7 und 8).

Liste geplanter Demonstratoren und deren Zuordnung zu Arbeitspaketen (AP):

- Anzeigen zusätzlicher Information in Wikipedia
 - o Mathematische Inhalte werden farblich hervorgehoben (AP 1.1)
 - o Der Abschnittstyp wird angezeigt (AP 1.2)
 - o Der Ausdruckstyp wird angezeigt (AP 1.2)
 - o Die Tokenstruktur wird angezeigt (AP 1.3)
 - o Ein zusätzlicher Strukturbaum wird angezeigt (AP 1.4)
 - o Annotation der mathematischen Ausdrücke mit sprachlichen Beschreibungen und Hervorhebung der Extraktionsstellen im Text (AP 2.1)
 - o Die aus Wikidata extrahierten Informationen werden angezeigt, sobald man mit der Maus auf die entsprechende Stelle in dem Ausdruck zeigt (AP 2.2)
 - o Qualitätsmaße zu dem Ausdruck werden angezeigt (AP 2.3, AP 3.1)
- Verbesserte Wikipediaersion
 - o Gemäß der Qualitätsprüfung in AP 2.2 werden die extrahierten Daten in eine lokale Kopie von Wikidata eingefügt
 - o Das Einfügen erfolgt über die Verwendung von sogenannten Bot-Scripts
 - o Verbesserte Suche durch Integration der Suchfunktionalität für Mathematik in die Standard Wikipedia Suche vgl. ① in Abbildung 9
- Automatische DRMF-Formelseiten vgl. ③ in Abbildung 9
 - o Automatische Erstellung der Formelseiten aus den Quelltexten und Speicherung der extrahierten Informationen in einer zentralen NIST Datenbank

2.3.3.3 Arbeitspaket 3.3: Evaluierung

In Arbeitspaket 3.3 werden wir die in Arbeitspaket 3.1 beschriebenen Qualitätsmetriken auf den Wikipedia-Korpus in den Sprachen Englisch und Deutsch anwenden. Zusätzlich werden wir die Qualitätsmetriken auf die Quelltexte des *NIST Handbook of Mathematical Functions* [1] und des Werkes von Koekoek et al. [24] anwenden. Die Quelltexte dieser Werke werden uns durch unsere Kooperationspartner am NIST zur Verfügung gestellt. Die Testdaten des DRMF-Projekts [12, 13] dienen dabei als Grundlage der Evaluation der entwickelten Methoden in den Arbeitspaketen 1 und 2. Die Quantifizierung erfolgt anhand der im IR Bereich üblichen precision und recall Werte. Lediglich

für die in AP 3.2 beschriebenen Systembestandteile, die ins Produktivsystem integriert werden sollen, planen wir das Nutzerfeedback auszuwerten.

2.4 Umgang mit den im Projekt erzielten Forschungsdaten

Wie bereits in der Vergangenheit gezeigt [12, 13, 35, 38, 39, 41], legen wir großen Wert auf eine freie Verfügbarkeit unserer Forschungsdaten und Forschungsergebnisse. Die von uns entwickelte Software wird vollständig auf github.com veröffentlicht. Darüber hinaus beschreiben wir, wie die Daten auf Grundlage der Rohdaten reproduziert werden können. Zusätzlich stellen wir auch die gewonnenen Daten zur Verfügung, sofern dies rechtlich möglich ist.

2.5 Weitere Angaben: Keine.

2.6 Erläuterungen zu den vorgesehenen Untersuchungen bei Versuchen an Menschen oder an vom Menschen entnommenem Material oder Tieren

Es werden keine derartigen Untersuchungen durchgeführt.

2.7 Erläuterungen zur inhaltlichen und finanziellen Projektbeteiligung von Kooperationspartnern im Ausland

Wie in der Beschreibung der Arbeitspakete dargestellt, ist die Fortsetzung der engen Kooperation [12, 13, 37-39] mit dem National Institute of Standards and Technology (NIST) in Gaithersburg, USA geplant. Die Synergien zwischen den Zielen des DRMF-Projekts und dem in diesem Antrag geschilderten Forschungsvorhaben liegen insbesondere im Bereich der Evaluierung. Bislang ermöglichte das NIST vier mehrmonatige Forschungsaufenthalte des Teammitglieds Moritz Schubotz in Gaithersburg. Auch in der Zukunft sind derartige Aufenthalte geplant. Die Kosten der Forschungsaufenthalte wurden und werden voraussichtlich auch in Zukunft vom NIST getragen. Als US-Regierungsorganisation beantragt das NIST grundsätzlich keine Fördermittel.

Eine weitere enge Kooperation besteht zur Arbeitsgruppe von Prof. Aizawa am National Institute of Informatics (NII) in Tokio, Japan. Prof. Aizawas Arbeitsgruppe forscht ebenfalls im Bereich Natural Language Processing und Mathematical Information Retrieval. Bislang erfolgten sieben mehrmonatige Forschungsaufenthalte von Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe in Tokio. Zukünftige Austausche sind geplant. Die Kosten der Kooperation sollen nicht aus der beantragten Förderung, sondern, wie bislang auch, durch das NII, die Universität Konstanz oder den DAAD gedeckt werden. Das NII beantragt für diese Zusammenarbeit keine Mittel bei Partnerorganisationen der DFG.

Eine langjährige und für das Forschungsvorhaben relevante Kooperation [6, 17] besteht auch zu Prof. Jim Pitman am Department of Statistics der University of California (UC), Berkeley, USA. Prof. Pitman setzt sich stark für eine Verbesserung und Verbreitung offener Technologien im Bereich MIR ein. Bela Gipp forschte, finanziert durch personenbezogene Stipendien, als Doktorand und Postdoc insgesamt viereinhalb Jahre an der UC Berkeley. Eine Fortsetzung der Kooperation ist geplant, wird voraussichtlich jedoch nicht aus Mitteln der DFG oder ihrer Partnerorganisationen finanziert werden.

3 Literaturverzeichnis

- [1] *NIST handbook of mathematical functions*. Cambridge University Press, 2010. Neubearbeitung von: Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables / M. Abramowitz and I.A. Stegun, editors (1964).
- [2] M. Abramowitz and I. A. Stegun. *Handbook of mathematical functions: with formulas, graphs, and mathematical tables*, volume 55. Courier Corporation, 1964.
- [3] A. Aizawa, M. Kohlhase, I. Ounis, and M. Schubotz. NTCIR-11 math-2 task overview. In *Proc. 11th NTCIR Conf.*, 2014.
- [4] J. Beel and B. Gipp. Google Scholar's Ranking Algorithm: An Introductory Overview. In *Proc. 12th Int. Conf. on Scientometrics and Informetrics (ISSI'09)*, volume 1, pages 230–241. Int. Society for Scientometrics and Informetrics, 2009.
- [5] J. Beel, B. Gipp, and E. Wilde. Academic Search Engine Optimization (ASEO): Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar and Co. *J. of Scholarly Publishing*, 41 (2): 176–190, 2010. doi: 10.3138/jsp.41.2.176. University of Toronto Press.

- [6] J. Beel, B. Gipp, S. Langer, M. Genzmehr, E. Wilde, A. Nürnberger, and J. Pitman. Introducing mr.dlib, : a machine-readable digital library. In *Proc. Joint Int. Conf. on Digital Libraries, JCDL*, pages 463–464. ACM, 2011. doi: 10.1145/1998076.1998187.
- [7] J. Beel, S. Langer, M. Genzmehr, B. Gipp, C. Breitingner, and A. Nürnberger. Research paper recommender system evaluation: A quantitative literature survey. In *Proc. Int. Workshop on Reproducibility and Replication in Recommender Systems Evaluation, RepSys '13*, pages 15–22. ACM, 2013. doi: 10.1145/2532508.2532512.
- [8] J. Beel, S. Langer, B. Gipp, and A. Nuernberger. Utilizing Mind-Maps for Information Retrieval and User Modelling. In *Proc. 22nd Int. Conf. on User Modelling, Adaption, and Personalization (UMAP)*, volume 8538 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 301–313. Springer, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08786-3_26.
- [9] J. Beel, C. Breitingner, S. Langer, A. Lommatzsch, and B. Gipp. Exploring Reproducibility in Recommender-Systems Research. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 2015. to appear.
- [10] J. Beel, B. Gipp, S. Langer, and C. Breitingner. Research-paper recommender systems: a literature survey. *Int. J. on Digital Libraries*, pages 1–34, 2015. doi: 10.1007/s00799-015-0156-0.
- [11] J. Beel, S. Langer, G. M. Kapitsaki, C. Breitingner, and B. Gipp. Exploring the Potential of User Modeling based on Mind Maps. In *Proc. 23rd Int. Conf. User Modeling, Adaptation and Personalization UMAP*, Lecture Notes of Computer Science, pages 3–17. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20267-9.
- [12] H. Cohl, M. McClain, B. Saunders, M. Schubotz, and J. Williams. Digital repository of mathematical formulae. In *Intelligent Computer Mathematics*, volume 8543 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 419–422. Springer Int. Publishing, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08434-3_30.
- [13] H. Cohl, M. Schubotz, M. McClain, B. Saunders, C. Zou, A. Mohammed, and A. Danoff. Growing the digital repository of mathematical formulae with generic latex sources. In *Intelligent Computer Mathematics*, volume 9150 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 280–287. Springer Int. Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20615-8_18.
- [14] M. Eto. Spread co-citation relationship as a measure for document retrieval. In *Proc. 5th ACM Workshop on Research Advances in Large Digital Book Repositories and Complementary Media*, pages 7–8, 2012. doi: 10.1145/2390116.2390121.
- [15] M. Eto. Evaluations of Context-based Co-Citation Searching. *Scientometrics*, 94 (2): 651–673, 2013. doi: 10.1007/s11192-012-0756-z.
- [16] D. Feng, W.-C. Siu, and H. J. Zhang. *Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications*. Springer Science & Business Media, 2013.
- [17] B. Gipp. *Citation-based Plagiarism Detection - Detecting Disguised and Cross-language Plagiarism using Citation Pattern Analysis*. Springer Vieweg Research, 2014. doi: 0.1007/978-3-658-06394-8.
- [18] B. Gipp and J. Beel. Citation Proximity Analysis (CPA) - A new approach for identifying related work based on Co-Citation Analysis. In *Proc. 12th Int. Conf. on Scientometrics and Informetrics*, volume 2, pages 571–575, 2009.
- [19] B. Gipp and J. Beel. Identifying Related Documents For Research Paper Recommender By CPA And COA. In *Proc. of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009*, volume 1 of *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, pages 636–639. Int. Association of Engineers (IAENG), Newswood Limited, 2009.
- [20] B. Gipp, A. Taylor, and J. Beel. Link Proximity Analysis - Clustering Websites by Examining Link Proximity. In *Proc. of the 14th European Conf. on Digital Libraries (ECDL'10): Research and Advanced Technology for Digital Libraries*, volume 6273 of *LNCS*, pages 449–452. Springer, 2010.
- [21] B. Gipp, N. Meuschke, and J. Beel. Comparative Evaluation of Text- and Citation-based Plagiarism Detection Approaches using GuttenPlag. In *Proc. 11th ACM/IEEE Joint Conf. on Digital Libraries*, pages 255–258, 2011. doi: 10.1145/1998076.1998124.
- [22] B. Gipp, N. Meuschke, and C. Breitingner. Citation-based Plagiarism Detection: Practicability on a Large-scale Scientific Corpus. *J. of the Amer. Soc. for Inform. Sci. and Techn.*, 65 (2): 1527–1540, 2014. doi: 10.1002/asi.23228.

- [23] F. Guidi and C. Sacerdoti Coen. A survey on retrieval of mathematical knowledge. In *Intelligent Computer Mathematics*, volume 9150 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 296–315. Springer Int. Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20615-8_20.
- [24] R. Koekoek, P. A. Lesky, and R. F. Swarttouw. *Hypergeometric Orthogonal Polynomials and Their q -Analogues*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, 2010. doi: 10.1007/978-3-642-05014-5. With a foreword by Tom H. Koornwinder.
- [26] G. Y. Kristianto, G. Topic, and A. Aizawa. Extracting textual descriptions of mathematical expressions in scientific papers. *D-Lib Magazine*, 20 (11/12), 2014. doi: 10.1045/november14-kristianto.
- [27] S. Liu and C. Chen. The Effects of Co-citation Proximity on Co-citation Analysis. In *Proc. of the Conf. of the Int. Society for Scientometrics and Informetrics*, 2011.
- [28] K. Ma, S. C. Hui, and K. Chang. Feature extraction and clustering-based retrieval for mathematical formulas. In *Software Engineering and Data Mining (SEDM)*, pages 372–377. IEEE, 2010.
- [29] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze. *An Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, Cambridge, England, online edition, 2009.
- [30] C. D. Manning, M. Surdeanu, J. Bauer, J. R. Finkel, S. Bethard, and D. McClosky. The stanford corenlp natural language processing toolkit. In *Proc. 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL*, pages 55–60. The Association for Computer Linguistics, 2014. URL <http://aclweb.org/anthology/P/P14/P14-5010.pdf>.
- [31] I. Marshakova-Shaikovich. System of Document Connections Based on References. *Scientific and Technical Information Serial of VINITI*, 6 (2): 3–8, 1973.
- [32] N. Meuschke and B. Gipp. State of the Art in Detecting Academic Plagiarism. *Int. J. for Educational Integrity*, 9 (1): 50–71, 2013.
- [33] M.-Q. Nghiem, K. Yokoi, Y. Matsubayashi, and A. Aizawa. Mining coreference relations between formulas and text using Wikipedia. In *COLING*, page 69, 2010.
- [34] M.-Q. Nghiem, G. Y. Kristianto, G. Topic, and A. Aizawa. *Which One Is Better: Presentation-Based or Content-Based Math Search?*, pages 200–212. Springer Int. Publishing, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08434-3_15.
- [35] M. Schubotz and G. Wicke. Mathoid: Robust, scalable, fast and accessible math rendering for wikipedia. In *Intelligent Computer Mathematics*, volume 8543 of *LCNS*, pages 224–235. Springer, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08434-3_17.
- [36] M. Schubotz, M. Leich, and V. Markl. Querying large collections of mathematical publications: NTCIR10 math task. In *Proc. 10th NTCIR Conf.*, 2013.
- [37] M. Schubotz, A. Youssef, V. Markl, H. S. Cohl, and J. J. Li. Evaluation of similarity-measure factors for formulae based on the NTCIR-11 math task. In *Proc. of the 11th NTCIR Conf. on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014*. National Institute of Informatics (NII), 2014. URL <http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProc.11/pdf/NTCIR/Math-2/04-NTCIR11-MATH-SchubotzM.pdf>.
- [38] M. Schubotz, A. Youssef, V. Markl, and H. S. Cohl. Challenges of mathematical information retrieval in the NTCIR-11 math wikipedia task. In *Proc. 38th ACM SIGIR Conf.*, SIGIR '15, pages 951–954. ACM, 2015. doi: 10.1145/2766462.2767787.
- [39] M. Schubotz, A. Grigorev, M. Leich, H. S. Cohl, N. Meuschke, B. Gipp, A. S. Youssef, and V. Markl. Semantification of Identifiers in Mathematics for Better Math Information Retrieval. In *Proc. of the 39th Int. ACM SIGIR Conf. on Research and Development in Information Retrieval*, 2016. Full Paper.
- [40] M. Schubotz, N. Meuschke, M. Leich, and B. Gipp. Exploring the One-brain Barrier: a Manual Contribution to the NTCIR-12 Math Task. In *Proc. of the 12th NTCIR Conf. on Evaluation of Information Access Technologies (NTCIR-12)*, 2016.
- [41] M. Schwarzer, M. Schubotz, N. Meuschke, C. Breiteringer, V. Markl, and B. Gipp. Evaluating Link-based Recommendations for Wikipedia. In *Proc. of the 16th ACM/IEEE-CS Joint Conf. on Digital Libraries (JCDL)*, JCDL '16, pages 191–200. ACM, 2016. doi: 10.1145/2910896.2910908.
- [42] H. Small. Co-citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship Between Two Documents. *J. of the American Society for Information Science*, 24: 265–269, 1973.

- [43] K. Toutanova, D. Klein, C. D. Manning, and Y. Singer. Feature-rich part-of-speech tagging with a cyclic dependency network. In *Proc. of the 2003 Conf. of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics on Human Language Technology-Volume 1*, pages 173–180. Association for Computational Linguistics, 2003.
- [44] N. Tran, P. Alves, S. Ma, and Krauthammer Michael. Enriching PubMed Related Article Search with Sentence Level Co-citations. In *Proc. of the Annyual AMIA Symposium*, pages 650–654, 2009. URL <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815371/>.
- [45] M. Wolska and M. Grigore. Symbol declarations in mathematical writing. In *Proc. of the 3rd Workshop on Digital Mathematics Libraries*, pages 119–127, 2010.
- [46] K. Yokoi, M. Nghiem, Y. Matsubayashi, and A. Aizawa. Contextual analysis of mathematical expressions for advanced mathematical search. *Polibits*, 43: 81–86, 2011. URL <http://-polibits.cidetec.ipn.mx/ojs/index.php/polibits/article/view/43-11/1774>.